

AMINION SUYUQLIGIDAN OLINGAN HUYAYRALARDA VA BOSHQA HOLATLARDA JINSIY XROMATINNI ANIQLASH

Aliyeva Durdonaxon Shukurillo qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
biologiya fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370082>

Annotatsiya-Homiladan olingan aminion suyuqligi orqali bolaning jinsiy xromasomasini aniqlash imkoniga ega bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda undagi va uning avlodidagi irsiy kasalliklarni aniqlash imkonini beradi. Hozirgi kunda bu bizning eng katta yutuqlarimizdan biri bo'lib kelmoqda sababi bu bilan irsiy kasalliklarni oldini olish qisqach qilib aytganda. Chet davlatlarda ilgari surilgan loyiha genlar banki ya'ni bolaning kindik hujayrasidan olib kelajakda unga yangi organlar yaratishni zamirida ham shu loyiha yotadi.

Annotation- Through the amniotic fluid obtained from the fetus, we have the opportunity to determine the child's sex chromosome. In addition, it allows us to identify genetic diseases in him and his offspring. Nowadays, this is one of our greatest achievements, because it prevents genetic diseases. In short, the project promoted in foreign countries is the basis of the gene bank, that is, the creation of new organs from the child's umbilical cord in the future.

Аннотация- По амниотической жидкости, полученной от плода, мы имеем возможность определить половую хромосому ребенка. Кроме того, это позволяет выявить у него и его потомства генетические заболевания. На сегодняшний день это одно из наших величайших достижений, потому что предотвращает генетические заболевания. короче говоря, продвигаемый в зарубежных странах проект является основой генного банка, то есть создания новых органов из пуповины ребенка в будущем.

Kalit- so'zlar- aminion suyuqligi, xromatin, xromasoma, xromatida, sut emizuvchilar xromasoma, xromatida, gonoblast, jinsiy plazma, somatik hujayra, yadro, blastula, replikatsiya, interfaza, metafaza, anafaza, telefaza.

Jinsiy xromatin. Jinsiy xromatin-interfaza davridagi hujayra yadrosida uchraydigan va DNK xos bo'yoqlarda yaxshi bo'yaluvchi kichik tanacha. Yadrodagı bunday tanachani birinchi bo'lib, 1949-yili Barr va Bertramlar mushuklarning nerv hujayrasida o'rgandilar. Bunday tanacha faqat moda mushuk hujayrasida bo'lib, erkak mushukda esa kuzatilmagan. Bu tanacha jinsga bog'liq bo'lganlig uchun uni jinsiy xromatin deb atadilar. Keyinchalik jinsiy xromatin deyarli barcha sutemizuvchilar, shu jumladan odamda ham topildi. Jinsiy xromatinning hosil bo'lishi va uning tabiatini birinchi bo'lib angliyalik olim Layon (1961-1962) tushuntirishga harakat qildi. Ayollarning (XX) va

erkaklarning (XY) jinsiy xromosomalarini o'zaro taqqoslaganda ma'lum bo'ldiki, X-xromosomadagi genlar ta'sirining yuzaga chiqishida ikkala XX xromosomaning birga kelishi shart bo'lmasdan, X-xromosoma yakka o'zi ham undagi barcha genlar ta'sirini yuzaga chiqara olishi mumkin ekan. Masalan, erkaklarda (XY) bitta X-xromosoma, lekin undagi barcha genlarning belgisi toliq yuzaga chiqadi. Shunga asoslanib Layon jinsiy xromatinning hosil bo'lishini quyidagicha tushuntiradi:

Ayollarning ikkita X-xromosomasidan bittasi faol bo'lmaydi va bu faol bo'lmagan Xromosomaning DNKsi interfazada qalin spirallangan va yig'ilgan holatda bo'lib, mikroskopda yaxshi ko'rinadigan kichik tanachasini hosil qiladi. Ikkinchi X-xromosoma esa faol holatda bo'lganligi uchun undagi genlar o'z belgilarini yuzaga chiqaradi va bu xromosomaning DNKsi spirallangan holatda bo'lmasdan uzun ipcha ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun bu xromosoma mikroskopda ko'rinmaydi.

Ikkita X-xromosomadan bittasining faol bo'lmagan holatga o'tishi ayol organizmi embrional rivojlanishining eng dastlabki davrlarida sodir bo'ladi. Lekin faol bo'lmagan xromosoma DNKsida uning ikkilanish (replikatsiya) xususiyati saqlanib qoladi. Ayol organizmidagi X-xromosomaning biri uning onasidan, ikkinchisi esa otasidan o'tgan. Belgining yuzaga chiqishi shu ikkala X-xromosomadan qaysi biri (otadan o'tganimi yoki onadan) faol bo'lmagan (noaktiv) holatiga o'tishiga bog'liq. Odatda, bitta organizmda otadan o'tgan X-xromosomasi faol bo'lmagan hujayralar soni onadan o'tgan X-xromosomasi faol bo'lmagan hujayralar soniga teng. Lekin bu hujayralar organizmda bir xil tartibda joylashgan emas, ya'ni ma'lum bir joyga otadan o'tgan xromosomasi faol bo'lmagan, boshqa joyda esa onadan o'tgan xromosomasi faol bo'lmagan hujayralar yig'ilgan bo'lmasdan, ular tartibsiz holatda joylashgan bo'ladi. Bitta X-xromosomaning faol bo'lmagan holatga o'tishi radioaktiv usulda, ya'ni radioaktiv timidinning DNK molekulasiga qo'shilishi bo'yicha o'tkazilgan tajribada uzil-kesil isbotlandi. Faqat bitta X-xromosomada autosomal bilan birgalikda DNK sintezi bo'lishi kuzatiladi, ikkinchi X-xromosomada esa DNK sintezi ancha kech boshlandi. Birinchi avlodagi organizm genlari bo'yicha geterozigotali bo'ladi. Shu organizmning embrional rivojlanishi davrida X-xromosomadan bittasi faol bo'lmagan holatga o'tadi.

Olimlarning fikricha, "jinsiy determinant"ni birlamchi jinsiy hujayralarni aniqlash uchun, belgi sifatida qabul qilish mumkin. Embriyning birlamchi jinsiy hujayralarni hosil qiluvchi blastomerini gonoblast deb ataladi. Ana shu qismni ko'chirib o'tkazish orqali, ularning paydo bo'lishini aniqlashga erishildi.

Jumladan, hasharotlarning ikki qanotlilar turkumi vakillarida tuxumning orqa tomonida ektosoma (jinsiy determinant) to'planishini kuzatish mumkin (18-rasm). Ooplazma (jinsiy plazma)ning bu qismi bo'linish natijasida, birlamchi jinsiy hujayraga aylanadi. Ot askaridasida birlamchi jinsiy hujayra somatik hujayralarning to'rtinchi bo'linishi keyin, sikloplarda birlamchi unsiy hujayra, birinchi bo'linishdan keyin hosil bo'ladi.

Pediatryada. Bolalarda uchraydigan irsiy kasalliklari o'rganishda jinsiy xromatinni aniqlash usulidan keng foydalaniladi. Ayrim hollarda tug'ilgan bolaning jinsini aniqlab bo'lmaydi, chunki u bolada ham erkaklik, ham ayollik tashqi jinsiy belgisi mavjud bo'ladi. Bunday organizmlar germofroditlar deyiladi. Ularda jinsiy xromatinning bor-yo'qligi o'rganilib, qaysi jinsga mansubligi aniqlanadi va shu jinsga tegishli gormonlar bilan davolab, haqiqiy biologik jins kamolga yetayotgani aniqlanadi.

toptiriladi. Bir kishi terisini ikkinchisiga ko'chirib o'tkazilganda (gomotransplantatsiya) ko'chirib o'tkazilgan teri hujayralari retseptient organizmi hisobiga ko'payishi yoki retseptient organizmiga so'rilib ketishi ham mumkin. Biroz vaqt o'tgach, jarohatlangan joyning donor to'qimasi yoki retseptient to'qimasi hisobiga tiklanganligini aniqlansa bo'ladi. Agar teri onadan o'g'liga ko'chirib o'tkazilgan bo'lsa, jarohatlangan joyga o'tkazilgan teridan olingan hujayralarda jinsiy xromatin topilsa, jarohatlangan terisi hisobiga tiklangan. Agar olingan hujayralarda jinsiy xromatin bo'lmasa, demak, onaning hujayralari so'rilib ketgan va uning o'rniga boshqa hujayralari paydo bo'lib, terining jarohati boshqa hujayralari hisobiga tiklangan.

Onkologiyada-Ayrim xavfli o'sma (saraton) kasalliklarni o'rganishda ham jinsiy xromatin aniqlanadi. Agar tekshirilayotgan to'qima hujayralarida jinsiy xromatin topilsa, bu o'sma uncha xavfli emasligini bildiradi. Chunki jinsiy xromatin bor hujayralar gormonlar ta'siriga beriluvchan bo'ladi va kasallikmi gormonlar bilan davolash mumkin.

6. Sud-tibbiyot ekspertizasida. Noma'lum kishining papiros qoldig'ida yoki boshqa biron-bir buyumda qoldirgan hujayralarida jinsiy xromatinni aniqlab, uning qaysi jinsga mansubligini aytish mumkin. Yong'in yoki boshqa falokat bo'lgan joydan topilgan murdaning yonmay qolgan qismlari hujayralaridagi jinsiy xromatin asosida uning jinsini aniqlash mumkin. Demak, hozirgi kunda jinsiy

xromatinni aniqlashdan tibbiyotning juda ko'p tarmoqlarida keng foydalaniladi. Jinsiy xromatinni aniqlash karyotip tuzishga qaraganda juda oson va deyarli barcha hujayralarda aniqlash mumkin. Jinsiy xromatinni aniqlashda

lunj shilliq qavati epiteliy hujayralar, eng qulay hisoblanadi. Lunj epiteliysidan preparat tayyorlash uchun avvalo lunjn, til yoki suv bilan chayqash yordamida uning yuzasi jonsiz hujayralaridan tozalanadr Keym toza pichoqcha (skalpel) yordamida Junidan ozgina qirindi olinadi va uni predmet oynasiga suriladi. Hujayralarning bir tekisda joylashishi uchun olingan qirindi juda yupqa qilib suriladi. Surtma qurigach, unga bir tomchi bo'yoq (usetoorsein) ommziladi va 1-2 daqiqa o'tgach, qoplag'ich oyna bilan yopiladi Omg'cha bo'yoqla esa so rg ich qog'oz bilan tortib olinadi. Jinsiy xromatinni mikroskopning immertsion muhitida ko`riladi yadrosining po'stidajoylashgan bo`ladi ko'pincha uchburchak shakilda bo'ladi Kattaligi esa 0,7-1,2 mkm teng Odatda fnonnada ayollarda 100 ta interfaza hujayrasidan 20-80 tasida jinsiy xromatin topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.X.Xolikov
2. E.Qodirov „Gistologiya,,
3. A.Ahmedov,, Odam anatomiyasi”
4. Sagatov T.A. Masharipov O`.M „ Odam anatomiyasi”

